

ТЕОРИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ОКУЛЬТУРИВАНИИ РАСТЕНИЙ

Юлдошова Лобар Эргаш кызы

Студентка 1 курса магистратуры исторического факультета
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Рахимов Джамшид Голиб угли

Магистрант 1-го курса по направлению «История»

Института политических и социальных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20117491>

Аннотация; В данной статье кратко рассматривается история развития археоботаники, а также внедрение этой области науки в археологию. Сравниваются теории происхождения культурных растений археоботаников Н.И. Вавилова, Г. Чайлда и Г. Хиллмана, и даются научные выводы. В ходе этих исследований также определяются особенности питания древних обществ, условия их жизни и пути миграции.

Ключевые слова: Археология, археоботаника, проект «Абу-Хурейра», Н.И. Вавилов, Г. Хиллман, Г. Чайлд, культурные растения.

Введение. Археоботаника – это наука, созданная в сотрудничестве археологии и ботаники, которая изучает роль растений в жизни человечества и их значение. Растения занимают ведущее место в питании человечества. Первые исследования по археоботанике были проведены С. Кумбсом в 1826 году и Г. Освальдом в 1866 году^[1]. Многие ученые проводят научные исследования, посвященные происхождению культурных растений (таблица 1). Способы использования растений зависели от среды обитания и экологических условий обществ. Например, древние общества, жившие в засушливых регионах, разрабатывали методы экономии воды и выращивали засухоустойчивые культуры. Зерновые культуры на Ближнем Востоке отличаются от корнеплодов в культурах Нового Света. Первые культурные растения, такие как пшеница и ячмень, впоследствии стали причиной социальной стратификации^[2].

Таблица 1

п/н	Фамилия и имя исследователя /ученого	Исследовательский проект/научная работа	Научное заключение
1	Н. И. Вавилов	«Центры происхождения культурных растений»	Центры происхождения культурных растений мира делятся на 7 групп (табл. 2).
2	Дж. Хиллман	Исследовательский проект «Абу Хурейра» на Ближнем Востоке (Сирия)	Считается, что происхождение растений началось на Ближнем Востоке (в Сирии).

¹J. Annayev, T. Annayev. [Arxeologik dala tadqiqot usullari va topilmalarga ishlov berish]. T- 2023. 122-124-betlar.

² Marco Madella, Carla Lancelotti and Manon Savard, [Ancient Plants and People: Contemporary trends in Archeobotany].University of Arizona Press. 2014-y. 206-bet.

3	Г. Чайлд	Неолитическая (аграрная) революция	Он связывает возникновение и распространение земледелия с «Плодородным полуостровом».
---	----------	---------------------------------------	---

По мнению учёного Н.И. Вавилова, создателя теории происхождения культурных растений, для возникновения земледелия необходимы природно-географические условия и необходимые для их возделывания растения. В 1925–1939 годах Н.И. Вавилов разработал свою теорию происхождения культурных растений. В результате исследований Н.И. Вавилова и других учёных на основе материалов коллекции, насчитывающей около 250 000 растений, он выделил 7 основных географических центров происхождения культурных растений: (таблица 2)^[3].

Таблица 2

Заводские центры	Район распространения	Виды растений
Тропический центр Южной Азии	Тропический, Индия, Индокитай, Южный Китай, острова Юго- Восточной Азии	Место выращивания 50% культурных растений, включая рис, сахарный тростник и овощи.
Центр Восточной Азии	Центральный и Восточный Китай, Япония, острова Тайвань, Корея	Распространено более 20% культурных растений, в том числе соя и просо.
Центр Юго-Западной Азии	Малая Азия, Средняя Азия, Иран, Афганистан, Северо-Западная Индия	14% возделываемых растений, включая пшеницу, овес, бобовые, лен, морковь и другие культуры
Центр Средиземноморья.	Страны на побережье Средиземного моря	11% возделываемых растений, включая капусту, сахарную свеклу, люцерну и оливковые деревья
Центр Абиссинии (Эфиопии).	Древнейший очаг уникальной земледельческой культуры	Родина белой кукурузы, ячменя, бананов, дикого гороха и кофейных деревьев
Центр Центральной Америки	Южная Мексика	Родина тыкв, фасоли, кукурузы, перца, хлопка и какао-деревьев

³ Daniel Zohary and Maria Hopf, [Domestication of Plants in the Old World] Oxford University Press, 4-nashr, Pp 243–248

Южноамериканский (Андский) центр	Включает часть горной системы Анд вдоль западного побережья Южной Америки.	Родина картофеля, ананаса, табака
----------------------------------	--	-----------------------------------

Помимо географического распространения растений, важную роль в их распространении на обширных территориях играют торговые связи^[4]. Одомашнивание растений происходило в регионе Плодородного полумесяца на Ближнем Востоке. В этих регионах были одомашнены такие растения, как пшеница, ячмень и чечевица. На основе данных о растительных остатках, найденных при раскопках, сравнение дикой и культурной пшеницы и ячменя позволило выявить их неолитические виды. Культурные растения с Ближнего Востока распространялись в Европу и другие регионы через торговые связи^[5].

Карта региона Плодородный полумесяц

Исследователь-археоботаник Н.И. Вавилов, занимаясь вопросами происхождения и возделывания растений, выдвигает теорию о том, что более 70% растений мира находится в странах Азии, основываясь на теории «центров происхождения культурных растений». Исследователь Г. Хиллман, напротив, выдвигает точку зрения, согласно которой возделывание растений произошло на Ближнем Востоке (в Сирии). Известный

⁴ Jack.R.Harlan [The living fields;our Agricultural Heritage].Cambridge University Press-1998-y. 9-chapter

⁵ Daniel Zohary and Maria Hopf,[Domestication of Plants in the Old World] Oxford University Press, 4-nashr, Pp 243–248.

археолог Г. Чайлд, отвергая эти взгляды, пришёл к выводу о параллельности возникновения и распространения земледелия на Земле и ввёл свою теорию в науку под названием «неолитическая революция».

Заключение. В целом, теории исследователей Н.И. Вавилова и Г. Хиллмана показывают, что происхождение и одомашнивание растений произошло в азиатском регионе. Однако археолог Г. Чайлд, отвергая эти теории, выдвигает свою теорию о распространении одомашнивания растений в различные регионы. Какой из этих выводов верен, остаётся вопросом.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Daniel Zohary and Maria Hopf, [Domestication of Plants in the Old World] Oxford University Press, 4-nashr, Pp 243–248.
2. Jack.R.Harlan [The living fields; our Agricultural Heritage].Cambridge University Press-1998-y. 9-chapter.
3. J.Annayev,T.Annayev. [Arxeologik dala tadqiqot usullari va topilmalarga ishlov berish]. T-2023. 122-124-betlar.
4. Marco Madella, Carla Lancelotti and Manon Savard, [Ancient Plants and People: Contemporary trends in Archeobotany].University of Arizona Press. 2014-y. 206-bet.
5. Mark Nesbitt [Wild Harvest Plants in the Hominin Diets and Pre-Agricultural Diets] Oxford Books. 2005-y. 7-chapter.